

Relatório de Revisão por Pares

Peer Review Report

Revisão por pares do artigo:

VIEIRA, G.; GÓES, N. M. Caracterização das estratégias de gerenciamento do tempo e da procrastinação acadêmica de estudantes de licenciatura. **Educ. Form.**, [S. l.], v. 10, p. e14963, 2025. DOI: 10.25053/redufor.v10.e14963. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/redufor/article/view/14963>.

Revisado por:

Bruna Casiraghi

Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ, Brasil

Lucas Melgaço da Silva

Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil

Como citar a revisão por pares (ABNT):

CASIRAGHI, Bruna; SILVA, Lucas Melgaço da. Relatório de revisão por pares para: Caracterização das estratégias de gerenciamento do tempo e da procrastinação acadêmica de estudantes de licenciatura. **Educ. Form.**, [S. l.], v. 10, p. e14963, 2025. DOI: 10.5281/zenodo.20813693. Disponível em: <https://zenodo.org/uploads/20813693>.

PARECER

Parecerista: Bruna Casiraghi - 0000-0001-8114-3772

Data de retorno da revisão: 05/09/2025

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e/ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.

O resumo tem apresentação adequada, com os focos nos procedimentos metodológicos e resultados.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e ao procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.

O tema é de grande relevância e tem sido amplamente estudado na área da educação, com contribuições importantes para o processo educacional e para a compreensão dos fatores que impactam o sucesso acadêmico, no entanto, alguns pontos merecem atenção e serão listados.

Os autores apresentam Zimmerman como o proponente do constructo de autorregulação; entretanto, o constructo é de Bandura, tendo sido posteriormente trabalhado e aprofundado por Zimmerman.

O texto emprega frases curtas e expõe as ideias de forma fragmentada, o que compromete a fluidez. Recomenda-se revisar a construção para um encadeamento mais contínuo e claro, pois algumas frases necessitam de ajustes para garantir a transmissão precisa da informação pretendida.

Com relação à interpretação dos resultados, a análise inicia enfatizando que os valores de procrastinação seriam superiores aos de gerenciamento do tempo, porém essa conclusão se apoia exclusivamente na média bruta para consolidar a afirmação, inclusive ao comparar com outros estudos da área. Ressalte-se que a diferença entre as médias brutas é de 0,10 e que não foram apresentados dados sobre a correlação entre as duas subescalas, tampouco o grau de significância dessa correlação.

Quanto à diferença significativa entre estudantes de escola pública e particular, propõe-se como hipótese explicativa o fato de estudantes da rede pública já trabalharem, o que supostamente justificaria estratégias mais adequadas para lidar com o tempo. No entanto, o próprio texto anteriormente apontava que a quantidade de tarefa é um fator primordial para a procrastinação e, ademais, a mesma diferença não foi observada na escala de gerenciamento do tempo.

Por fim, afirma-se que os estudantes avaliados apresentam índice “considerável” de procrastinação e de gerenciamento do tempo; contudo, tal qualificação se baseia na média

das respostas ou no escore bruto, sem apresentar comparações com outros estudos ou a existência de um valor de referência que sustente essa classificação.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.

Por se tratar de um estudo descritivo das características a respeito dos dois constructos analisados, está consistente.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.

A Qualidade do conhecimento educacional produzido é regular, com baixa densidade analítica e evidências insuficientes para sustentar parte das conclusões. Os autores possuem dados importantes e apresentam o trabalho com uma estrutura adequada, mas as análises apresentadas não sustentam as conclusões e afirmações. Ao olhar para o resultado bruto e concluir que os estudantes procrastinam ou que gerenciam o tempo é inadequado, ainda mais quando os resultados são muito próximos do 3(três), que é o ponto médio da escala. É indispensável que tais análises e conclusões sejam revistas para revelar a consistência dos dados coletados.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.

O texto requer revisão para melhoria na clareza e fluidez. Por vezes, as ideias são apresentadas em frases muito curtas, que continuam em pequenas frases sucessivas sem ligação entre elas. Além disso, algumas afirmações servem para justificar um ponto de vista em um determinado ponto, enquanto são desprezadas ao afirmar pontos divergentes mais à frente do texto.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.

O tema é de grande relevância acadêmica e científica, sendo um assunto de interesse crescente no meio acadêmico e apresentando impactos positivos no processo educativo.

O olhar para a formação de professores torna o problema de pesquisa ainda mais relevante e oportuno.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.

Apesar de ser um assunto cada vez mais pesquisado na área da educação, o número de estudos ainda é insuficiente para conhecer a realidade brasileira, indicando a necessidade de estudos e a originalidade do tema.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.

O artigo aborda tema relevante para a área da educação e investiga, especificamente, a formação de professores (estudantes de licenciatura), estando dentro do escopo da revista.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.

A escrita está escrita dentro da norma culta da língua portuguesa.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.

As referências são apresentadas dentro da Norma e são referências importantes do assunto pesquisado.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.

Adequado.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?

Sim, mas precisa ser revisto

Parecer justificado:

O artigo em questão faz uma boa revisão dos aspectos analisados, conceituando o assunto de forma correta, com correções pontuais. A pesquisa é apresentada de forma correta, com elementos bem descritos no método, utilizando instrumentos validados e com uma amostra adequada. A revisão dos aspectos apontados e o aprofundamento em algumas análises podem promover uma ampliação da reflexão proposta, ao mesmo tempo que aumenta o rigor com que os dados são analisados, levando a conclusões mais consistentes.

Parecerista: Lucas Melgaço da Silva - 0000-0003-4145-4036

Data de retorno da revisão: 22/09/2025

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e o procedimento metodológico e resultados). Justifique.

O resumo expõe com clareza e concisão os elementos centrais da pesquisa: objetivo, metodologia (sujeitos, lócus, instrumentos e método de análise) e os principais achados. A estrutura está adequada.

As palavras-chave "Gerenciamento do tempo" e "Procrastinação acadêmica" replicam termos do título. Recomenda-se a substituição por sinônimos ou termos correlatos (Autorregulação da aprendizagem, Comportamento estudantil, entre outros) para ampliar a visibilidade do artigo em bases de dados.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e ao procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.

O trabalho demonstra consistência interna.

O referencial teórico fundamenta adequadamente as variáveis estudadas.

A metodologia é coerente com o objetivo proposto, no entanto, há uma compressão dúbia quando se apresenta o valor do Alpha de Cronbach nas duas escalas, tendo em vista o

quadro exposto no início do tópico de resultados. Não fica claro se o valor apresentado no percurso metodológico diz respeito a um valor obtido no âmbito do desenvolvimento da pesquisa ou se é um valor anteriormente definido a partir dos itens das escalas já existentes na literatura, uma vez que diferem nos dois lugares pontuados, no percurso metodológico e nos resultados. Ainda, não é pontuado o caráter quantitativo.

Os resultados são apresentados de forma alinhada, de modo que a discussão consegue dialogar de maneira eficaz e bem fundamentada. Vale observar o que será destacado nos pontos seguintes dessa avaliação.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.

O título está claro e direto em relação ao que se apresenta no decorrer do trabalho, considerando principalmente o objetivo apresentado e alcançado, além dos fundamentos.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.

Os resultados são apresentados de forma clara, majoritariamente em tabelas bem organizadas. A discussão é pertinente, estabelecendo um bom diálogo entre os dados encontrados e o referencial teórico.

A discussão poderia ser enriquecida ao explorar mais profundamente as possíveis razões para a ausência de diferenças significativas em variáveis como idade e status de trabalhador, que o senso comum poderia apontar como influentes. Contrastar essa ausência de significância com outros estudos poderia fortalecer ainda mais a análise. No entanto, a vista do que está apresentado no artigo, pode ser elemento para pesquisa futuras.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.

A argumentação, considerando principalmente o referencial teórico utilizado de modo sólido e pertinente, articulado à autores clássicos e contemporâneos para conceituar os construtos de gerenciamento do tempo e procrastinação. A coerência textual, do início ao fim do texto, é adequada à sustentação das análises dos dados.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.

A principal contribuição do artigo reside na investigação de um fenômeno contemporâneo (evidenciado principalmente após a Pandemia da Covid-19), destacado no contexto específico dos cursos de licenciatura. Ao focar nos futuros professores, o estudo oferece subsídios importantes para pensar a formação docente e o desenvolvimento de estratégias de apoio institucional que visem à melhoria do desempenho e bem-estar dos estudantes. A robustez metodológica e a abrangência da amostra reforçam a relevância dos achados.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.

Conforme destacado pelos próprios autores, a originalidade do trabalho é evidenciada pela escassez de pesquisas sobre a temática no universo das licenciaturas. A abordagem quantitativa, com uma amostra diversificada, confere originalidade e solidez à análise, preenchendo uma lacuna na literatura nacional sobre o tema.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.

O artigo alinha-se plenamente ao escopo da revista, abordando uma problemática diretamente relacionada aos processos formativos na Educação Superior. A temática é atual e de grande interesse para pesquisadores, gestores e educadores, especialmente no cenário pós-pandemia, tornando sua publicação oportuna e necessária.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.

O texto está bem redigido, com linguagem clara e objetiva, e não apresenta erros gramaticais ou de sintaxe que comprometam a compreensão. A coesão e a coerência textual são mantidas ao longo de todo o manuscrito.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.

As referências seguem as normas da ABNT. No entanto, foram identificadas inconsistências em relação a padronização no formato de apresentação de datas de textos de acesso online. Ex: "Acesso em: 29 de maio. 2024" e "Acesso em 15 de ago. 2024".

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.

Foi realizado o cruzamento das referências, mas não se observou equívocos.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?

Sim, mas precisa ser revisto

Parecer justificado:

O artigo "Caracterização das estratégias de gerenciamento do tempo e da procrastinação acadêmica de estudantes de licenciatura" apresenta contribuições para a área de Educação, visto que investiga uma temática pertinente e pouco explorada no contexto específico da formação de professores. A pesquisa é bem fundamentada, com uma metodologia clara e resultados que suscitam importantes reflexões. No entanto, carece de ajustes pontuais para garantir precisão e a robustez do manuscrito para publicação, a saber:

1 - Substituição das palavras-chave "Gerenciamento do tempo" e "Procrastinação acadêmica", pois se replicam em relação à termos do título. Recomenda-se a substituição por sinônimos ou termos correlatos (Autorregulação da aprendizagem, Comportamento estudantil, entre outros) para ampliar a visibilidade do artigo em bases de dados.

2 - Esclarecimento sobre os dados apresentados na metodologia e nos resultados acerca do valor do Alpha de Cronbach. Há uma compressão dúbia quando se apresenta o valor do Alpha de Cronbach nas duas escalas, tendo em vista o quadro exposto no início do tópico de resultados. Não fica claro se o valor apresentado no percurso metodológico diz respeito a um valor obtido no âmbito do desenvolvimento da pesquisa ou se é um valor anteriormente definido a partir dos itens das escalas já existentes na literatura, uma vez que diferem nos dois lugares pontuados, no percurso metodológico e nos resultados. Ainda, não é pontuado o caráter quantitativo da pesquisa.

3 - Conferência geral dos dados estatísticos apresentados.

4 - Padronização das referências no que diz respeito ao formato de apresentação de datas de textos de acesso online. Ex: "Acesso em: 29 de maio. 2024" e "Acesso em 15 de ago. 2024".

Por fim, após esses ajustes, sugiro a publicação do artigo.

Nota de Isenção: A *Revista Educação & Formação* informa que o conteúdo do Relatório de Revisão por Pares é a cópia completa dos revisores e dos relatórios dos autores. Os comentários que violam as políticas éticas da revista, tais como comentários derogatórios ou difamatórios, são editados (omitidos) do relatório. Verificar Redufor e suas políticas.